

Politica de apărare europeană: între ambiții și limitări strategice

Drd. Carmen Rîjnoveanu

Dezvoltarea unei politici de apărare proprii și creșterea profilului ca actor de securitate au constituit, după 1990, preocupări majore pe agenda politică a Uniunii Europene (UE). Sfârșitul Războiului Rece și transformările sistemice care au survenit odată cu dispariția ordinii bipolare au impus o reevaluare de substanță a gândirii strategice a decidenților politici europeni. Consecința directă s-a reflectat în inițierea unor demersuri concentrate la nivelul UE în vederea asumării unor responsabilități mai mari în domeniul securității și construirii unui aparat militar eficient care să permită statelor europene să joace un rol credibil pe scena de securitate internațională. În prezent, observăm că ambițiile asumate în urmă cu aproape 20 de ani nu au generat decât progrese parțiale, incomplete și limitate. UE nu deține, încă, o forță de proiecție militară proprie eficientă și credibilă, operațiunile militare se desfășoară mai degrabă pe baze ad-hoc, iar demersurile în vederea construirii unor capacități comune europene și a unor programe militare integrate sunt puternic constrânse de limitările generate de menținerea unei paradigme de gândire strict națională.

Analiza de față este articulată în jurul unei întrebări fundamentale: în ce măsură UE poate deveni un actor strategic și de securitate credibil, cu o proiecție de putere pe măsură potențialului său economic și militar?

În identificarea posibilelor răspunsuri, am structurat lucrarea pe patru paliere de analiză. Primul va încerca să ofere o citire în paradigmă

teoretică a modului în care statele europene se raportează la conceptul de securitate. „Disputa” conceptuală liberalism versus realism relativ la rolul UE ca actor de securitate deosebește, în fapt, complexitatea dilemelor și clivajelor interne în articularea unei culturi strategice și de securitate comună. Cel de-al doilea se va concentra pe radiografierea principalelor dinamici care au marcat dezvoltarea Politicii Comune de Securitate și Apărare (PESA/PCSA). Vor fi analizate atât progresele înregistrate în direcția dezvoltării PESA/PCSA, cât și imperatiivele strategice care au determinat agenda de acțiune a UE în domeniul securității și apărării. Al treilea palier de analiză se concentrează asupra demersurilor întreprinse în vederea reformării agendei de apărare și identificării unor soluții de gestionare a deficiențelor și dezechilibrelor existente la nivelul capacităților militare europene. Secțiunea finală oferă o perspectivă de ansamblu asupra potențialului de evoluție al UE ca actor de securitate în contextul transformărilor sistemice de dată recentă care par să marcheze configurația mediului de securitate internațional și, deopotrivă, postura strategică a Europei.

Cadrul teoretic

Principala narațiune care a dominat debaterile teoretice din ultimele două decade a vizat natura și structura fundamentală a UE ca actor de securitate. Este UE abilitată să își asume responsabilități concrete în zona securității

și apărării sau, prin construcție, actorul european nu poate apela decât la un registru limitat de instrumente de natură civilă și normativă, securitatea europeană rămânând apanajul exclusiv al Alianței Nord-Atlantice, brațul militar al ordinii internaționale euro-atlantice?

Analiza teoretică pe subiect ne arată, în fapt, complexitatea acestuia, cele două mari școli de gândire, liberală și realistă, propunând viziuni și paradigme diferite de gândire și interpretare. Disputa teoretică definește, în fapt, dilemele de securitate majore cu care se confruntă statele europene în încercarea de proiectare a unei agende comune de securitate. Dacă apelăm la cadrul conceptual propus de teoreticienii liberali, proiectul european, prin preferința față de instrumentele economice, diplomatice și politice în defavoarea celor militare, propune un model distinct de conceptualizare a paradigmei puterii. În logica liberală, două sunt raționamentele care explică această schimbare de paradigmă. În primul rând, transformările sistemice post-Război Rece au impus noi dinamici de securitate la nivelul ordinii internaționale axate pe dezvoltarea cooperării, adâncirea interdependențelor, extinderea procesului de integrare și avansul globalizării. Dezvoltând acest raționament, securitatea nu mai este, în mod necesar, responsabilitatea exclusivă a armatei, ci a unei agende mult mai complexe ce ține de capacitatea statelor membre de a garanta prosperitate, bunăstare, progres și dezvoltarea propriilor cetățeni. Într-o lume a interdependențelor și globalizării, războiul nu mai poate constitui un mijloc de rezolvare a diferendelor între state, iar construirea unei comunități europene de securitate este un element descurajant împotriva unei potențiale surse de conflict. În al doilea rând, Europa s-a adaptat noului mediu de securitate dezvoltând o agendă distinctă care să răspundă noilor imperative strategice. Europa este, astfel, identificată ca fiind o „putere civilă”, cu atribute specifice și conceptualizate ca atare: accent pe instituțiile supranaționale, susținerea cooperării diplomatice ca mijloc de soluționare a problemelor internaționale, realizarea obiectivelor naționale prin cooperare și consolidarea puterii economice¹.

Puterea la nivelul UE, înțeleasă în această paradigmă, nu este exercitată prin mijloace mi-

litare și instrumente de forță, atribute asociate cu puterea definită în termen clasici-tradiționali, ci prin convingere și persuasiune, atracție și exemplu pozitiv („leading by example”). Sfârșitul Războiului Rece a părut să confirme succesul modelului european de sorginte liberală. Nu forța militară a fost factorul determinant în prăbușirea ordinii bipolare, ci puterea influenței exercitate de construcția europeană/occidentală care a prevalat asupra instrumentelor militare de forță deținute de blocul militar sovietic. Așadar, urmând raționamentele logicii liberale, lumea s-a schimbat fundamental, iar noile tipuri de amenințări necesită, mai degrabă, o abordare „soft” a securității. Prin instrumentele deținute și prin asumarea unui discurs de natură civil-normativă, UE oferă o alternativă de gestionare a noului mediu de securitate.

Abordarea teoretică liberală și viziunea optimistă despre viitorul ordinii internaționale au provocat reacții critice din partea teoreticienilor școlii realiste. Din perspectiva acestora, argumentația teoretică de sorginte liberală reprezintă, în fapt, o negare a realităților geopolitice și o lipsă de înțelegere a dinamicilor actuale de securitate. În logica gândirii realiste/neorealiste, anarhia sistemică și centralitatea statului ca principal actor în sistemul internațional vor continua să caracterizeze complexul de securitate european. Cu alte cuvinte, statele, indiferent de gradul de cooperare și interdependență la care ajung, continuă să fie motivate de necesitatea protejării și asigurării propriei securități și autonomii de acțiune în domeniul apărării. Lumea apărută după 1990 rămâne profund ancorată în logica politicii de putere/*power politics*, competiție, rivalitate geopolitică, balanță de putere. În consecință, UE nu poate gestiona provocările de securitate existente prin apelul exclusiv la „cartea” civil-normativă sau prin instrumentele puterii „soft”². În formularea conceptuală realistă, UE poate fi un actor major al scenei internaționale numai dacă va avea capacitatea de a-și asigura propria securitate și de a-și proiecta puterea în spațiile de interes imediat. Ceea ce înseamnă obținerea de capacități militare efective care să-i permită efectuarea unei game diversificate de operațiuni, inclusiv de natură militară.

Ultimele dinamici de securitate și, mai ales, transformarea agendei strategice globale după 2008 par să confirme mai degrabă paradigma teoretică realistă obligând UE să identifice soluții și să-și diversifice instrumentele de securitate. Lumea de la începutul anilor '90, dominată de viziunea optimistă liberală care anunța o nouă perioadă de pace și stabilitate prin victoria modelului occidental de dezvoltare³ s-a dovedit doar un episod de tranziție. În doar câțiva ani, izbucnirea războaielor din Balcani, amplitudinea amenințărilor teroriste, războaiele din Afganistan și Irak, multiplicarea surselor de instabilitate și conflict în Orientul Mijlociu, și, de dată recentă, în Estul Europei (spațiul fost sovietic), au impus revenirea în forță a dimensiunii „hard” a securității și, implicit, reevaluarea posturii strategice a UE. Un punct culminant al acestor evoluții a fost atins odată cu declanșarea crizei din Ucraina și cu decizia Moscovei de anexare a Crimeei (18 martie 2014), în fapt o primă lovitură dată ordinii internaționale și logicii de funcționare sistemică care au asigurat fundamentele securității europene în ultimele peste șase decenii.

Marea provocare rămâne legată de capacitatea și voința Uniunii Europene de a-și menține vocația teoretizată de școala liberală de *mission civilisatrice* fără a exclude folosirea unui registru cât mai cuprinzător de instrumente de putere definite în paradigma realistă.

Parcursul politicii de securitate și apărare europeană

Crearea unor capacități militare care să ofere statelor UE capacitatea de a juca un rol credibil pe scena internațională a constituit un deziderat asumat chiar înainte de crearea Comunității Economice Europene. Într-o fază inițială, a luat chiar forma unei propuneri cu adevărat revoluționare, când în 1950, Franța a lansat un proiect privind construirea unei capacități de apărare autonomă supranațională, cu instituții comune, forțe armate comune și un buget comun de apărare (*Planul Pleven*).⁴ După respingerea proiectului în 1954, debaterile pe acest subiect au fost scoase de pe agenda europeană până la sfârșitul anilor '80,

securitatea UE devenind responsabilitatea exclusivă a SUA/NATO. Transformările sistemice care s-au produs odată cu sfârșitul Războiului Rece, dispariția sistemului bipolar și prăbușirea Uniunii Sovietice au readus în discuție problematica securității europene. Noile mutații la nivelul agendei strategice europene au fost confirmate prin semnarea Tratatului de la Maastricht (1991) care a instituționalizat Politica Externă și de Securitate Comună (PESC), drept al doilea pilon de funcționare al UE. Două au fost raționamentele care au primat în calculele strategice europene. În primul rând, mediul de securitate s-a modificat prin apariția de noi tipuri de amenințări de natură non-militară/neconvențională la granițele Europei: exacerbarea conflictelor naționaliste, prăbușire statală, conflicte etnice, instabilitate politică, etc. În al doilea rând, dispariția amenințării directe sovietice a generat temeri relativ la viitorul NATO și la angajamentele de perspectivă ale SUA față de securitatea europeană.

Demersurile europene în vederea asumării unui rol mai proeminent în domeniul securității prin construirea unei politici de apărare comune la nivelul statelor UE au început în prima parte a anilor '90. Concretizarea lor s-a dovedit, însă, dificilă. Pe de o parte, statele europene nu au reușit să găsească o cale de compromis între viziunea franco-germană (forță europeană autonomă) și cea britanică (forță europeană în cadrul NATO și prioritate acordată relației transatlantice) privind configurația și natura unei viitoare capacități militare europene.

Pe de altă parte, SUA au privit cu îngrijorare posibilitatea apariției unei forțe militare europene care ar fi putut impacta asupra coeziunii și solidarității Alianței Nord-Atlantice. În consecință s-au imaginat diverse soluții care au dus la crearea Identității Europene de Securitate și Apărare (IESA/ESDI), Combined Joint Task Forces, aranjamentele Berlin+, pentru a aminti câteva dintre ele. Elementul cheie al acestor aranjamente era să ofere europenilor posibilitatea realizării unor misiuni distincte, dar cu capacități NATO și numai când Alianța ca întreg nu era implicată. Așadar, agenda de apărare europeană rămânea parte integrantă a Alianței Nord-Atlantice. Responsabilitățile de securitate rămâneau strict limitate la misiuni

de natură civilă, respingându-se orice implicare europeană autonomă în chestiuni de natură militară (dându-se, astfel, prioritate viziunii britanice). Uniunea Europei Occidentale (UEO), care prin Tratatul de la Maastricht, devenea brațul militar al PESC, a fost abilitată să desfășoare diverse tipuri de misiuni de natură civilă. Prin Tratatul de la Amsterdam (1997), relațiile UE-UEO au dobândit un grad consolidat de instituționalizare, UE putând desfășura, folosind capabilitatea operațională a UEO, o gamă largă de misiuni incluse, însă, unui registru de acțiune civil: misiuni umanitare, urgențe civile, operațiuni de căutare și salvare, menținere a păcii, construcție post-conflict, managementul crizelor, misiuni de impunere a păcii („obiective tip Petersberg”). Tot prin Tratatul de la Amsterdam a fost creată funcția de Înalt Reprezentant pentru Politică Externă și de Securitate Comună.⁵ În context, Consiliul European dobânda competențe sporite în definirea orientărilor strategice în sfera securității și apărării care rămânea, însă, ferm ancorată principiilor decizionale inter-guvernamentale.

Evoluția dimensiunii militare europene în această perioadă a fost marcată de dilema alegerii strategice pe de o parte între integrare și solidaritate atlantică, iar, pe de altă parte, între viitoarea postură a UE ca putere civilă sau putere militară.⁶

Declanșarea crizelor din Balcani, războaiele din Bosnia (1995) și Kosovo (1999) au marcat un moment de turnură la nivelul gândirii strategice europene. Strategia diplomatică a UE s-a dovedit insuficientă pentru soluționarea unor crize de amploare care necesitau instrumente militare eficiente de gestionare. Exact ceea ce lipsea din angrenajul acțional al UE. Intervenția militară a SUA a devenit, astfel, decisivă punând Europa în fața unor întrebări existențiale cu privire la relevanța sa strategică. Paralizia decizională și acțională a UE a determinat o conjugare a eforturilor pe direcția Londra-Paris-Berlin în vederea dezvoltării unei capacități militare funcționale care să ofere UE un potențial credibil de acțiune în zona sa de responsabilitate. În acest context, declarația franco-britanică de la Saint-Malo din decembrie 1998 a reprezentat un episod definitoriu în evoluția dimensiunii militare a UE. În esență, declarația afirma și recunoștea necesitatea ca Uniunea

Europeană să joace un rol determinant și activ pe scena internațională prin dotarea cu o capacitate comună de acțiune susținută de o forță militară credibilă⁷. Inițiativa franco-britanică a fost adoptată ca politică a UE, un an mai târziu, la summitul Consiliului UE de la Köln (3-4 iunie 1999) în cadrul căruia s-a agreeat o platformă comună de acțiune care să permită statelor UE desfășurarea de acțiuni autonome în baza unor forțe militare credibile. Apărea în peisajul instituțional european Politica Europeană de Securitate și Apărare (PESA) ca parte structurală a PESC⁸.

Primele capabilități militare practice au fost anunțate la summit-ul Consiliului European de la Helsinki (decembrie 1999), când a fost adoptat Obiectivul de forțe 2003 (Headline Goal). Se avea în vedere crearea unei Forțe Europene de Reacție Rapidă (FERR) formată din 60.000 de militari, dislocabilă în 60 de zile cu posibilitatea menținerii în teatrele de operații pentru o perioadă de un an.⁹ Obiectivul FERR era acela de a asigura statelor membre UE o capacitate autonomă de luare a deciziilor și de conducere a operațiunilor militare cu sau fără acces la capabilitățile militare ale NATO.¹⁰ Aceasta reprezintă, până în prezent, singura capabilitate militară europeană, însă cu deficiențe considerabile. Forța, deși operațională, nu dispune de capacitate de desfășurare rapidă, lipsesc capabilitățile de comandă și control și are un potențial de desfășurare limitat (nu poate susține mai mult de o singură operațiune în același timp).¹¹ Tot în cadrul Summitului de la Helsinki, statele membre au luat decizia creării unor structuri permanente în vederea coordonării și implementării politicii de apărare europene: Comitetul Politic și de Securitate (COPS), Comitetul Militar și Statul Major al UE.

Inițiativele europene au generat reacții ambivalente din partea SUA. În context, secretarul de stat american, Madeleine Albright a atras atenția că prin dezvoltarea PESA europenei trebuie să evite cei „3- D”: decuplare, duplicare, discriminare¹². Din perspectiva SUA, era imperativ ca statele europene să-și sporească contribuția la eforturile aliate, însă apariția unei forțe militare europene autonome a generat o serie de îngrijorări la Washington datorită riscului producerii unui efect de

decuplare (*free-riding effect*). Această ambivalență a caracterizat, în cursul anilor '90, poziția americană față de proiectul european de apărare, dar și designul relațiilor intraeuropene. Declarația de la St Malo nu a schimbat în mod fundamental parametrii de gândire ai celor doi parteneri strategici Franța și Marea Britanie. Spre deosebire de Marea Britanie, Franța, fără a pune în discuție centralitatea rolului NATO ca fundament al securității europene, a continuat să avanseze o agendă autonomă de acțiune la nivel militar.

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și declanșarea campaniei militare americane în Irak (martie 2003) au marcat o nouă etapă în evoluția PESA generată de declanșarea unei crize cu reverberații sistemice la nivelul relațiilor intra-europene și transatlantice deopotrivă. Europa s-a confruntat cu o puternică fractură internă care, în fapt, exprima dezechilibrele majore de abordare și viziune strategică asupra viitorului Europei ca actor de apărare și securitate distinct pe scena internațională. Principala narațiune cu privire la raționamentele crizei transatlantice declanșate în 2003 are ca punct de pornire opoziția tandemului franco-german față de războiul din Irak, Franța amenințând cu folosirea dreptului de veto în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Situația este mult mai complexă și privește noua distribuție de putere la nivel global apărută după 2001. Întrebarea cheie era legată de rolul Europei în noua arhitectură de putere globală dominată de superputerea americană și, prin extindere, cum va afecta „the war on terror” viitorul relației transatlantice. Două asumții pot fi identificate. Prima se referă la tendința SUA de a acționa unilateral sau prin intermediul „coalițiilor de voință” (*coalition of the willing*) formulă prin care, în viziunea unor state europene, era subminată atât solidaritatea atlantică, cât și unitatea de acțiune în interiorul UE.¹³ A doua vizează preferința SUA pentru acțiuni „out-of-area”, tendință care a fost interpretată ca o încercare de dezangajare din Europa și de concentrare pe alte zone de interes, în special Orientul Mijlociu accentuând sentimentul de vulnerabilitate în rândul statelor europene.

Disputele intra-europene privind desenairea designului relației transatlantice și deopotrivă viitorul politicii de apărare europeană au provocat o linie de clivaj în interiorul UE, între „Vechea” (franco-germană) și „Noua” Europă (anglo-americană care cuprindea și noile state pro-atlanticiste din centrul și estul Europei).¹⁴ Pentru nucleul franco-german, episodul Irak a avut impactul unui cutremur geopolitic de amploare observabil, cu deosebire, prin două raționamente: consacrarea dominației „superputerii” americane și „retrogradarea” strategică a Europei prin pierderea accentuată de influență asupra jocurilor globale de putere. În mod paradoxal, însă, criza euro-atlantică a avut un efect mobilizator la nivelul politicii decizionale a UE concretizat prin operaționalizarea practică a PESA.

Reformarea agendei de apărare europeană

Adoptarea Strategiei de Securitate intitulată „O Europă sigură într-o lume mai bună”, în decembrie 2003, a dat un nou impuls procesului de dezvoltare a PESA prin stabilirea unor obiective de securitate ambițioase. Strategia de Securitate a UE menționează clar că, în condițiile unui mediu de securitate extrem de expus, Europa are nevoie de capacități consolidate în vederea contracarării noilor amenințări la adresa securității, denumite asimetriche sau neconvenționale (terorism, proliferarea armelor de distrugere în masă, state eșuate, conflicte regionale și crize umanitare).¹⁵ Citirea documentului relevă faptul că UE este un actor global și, în consecință, trebuie să dețină capacități militare care să-i asigure posibilitatea desfășurării de acțiuni pentru protejarea și proiectarea intereselor europene, atât în interiorul spațiului european, cât și în afara acestuia, în regiuni precum Africa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

În februarie 2004, UE3 (Marea Britanie, Franța și Germania) a propus crearea grupurilor de luptă („battlegroups”) care să pună la dispoziția PESA forțe de mici dimensiuni, flexibile și ușor desfășurabile. Decizia a fost implementată în iunie 2004 când s-a adoptat

Headline Goal 2010, ulterior fiind stabilite 13 grupuri de luptă. Un pas important la nivelul eforturilor de consolidare a capacităților militare europene a fost crearea, în 2004, a Agenției Europene de Apărare (EDA). Obiectivul central este acela de coordonare a activităților în domeniul achizițiilor de echipament și de dezvoltare a unor programe structurate în domeniul militar. Prin Tratatul de la Lisabona (2007), EDA a devenit responsabilă de stabilirea unei piețe comune de echipament pentru industriile de apărare europene prin lansarea unor programe de cooperare și a unor proiecte de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul apărării.¹⁶

În ciuda clivajelor interne, UE a inițiat, începând cu 2003, primele operațiuni de natură civilă și militară, până în prezent desfășurând peste 20 de astfel de misiuni. Implicarea UE în operațiuni civile și de menținere a păcii a crescut exponențial prin asumarea de responsabilități de securitate pe arii extinse: FYROM, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Sierra Leone, Ivory Coast, Congo, Chad, etc. De menționat, însă, că instrumentele PESA au fost folosite pentru operațiuni de intensitate redusă. Pentru crizele majore din anii 2000, s-a recurs la alte instrumente: NATO ISAF în Afganistan, UNIFIL în Liban, NATO în Libia, pentru a aminti câteva dintre ele.

Succesele misiunilor întreprinse de UE corelate cu deteriorarea situației din Irak au determinat o reevaluare, începând cu anii 2005-2006, a calculului politice americane față de rolul PESA. A fost vorba, în primul rând, de schimbarea naturii războiului și creșterea relevanței misiunilor de natură normativ-civilă (pregătire și instrucție, reconstrucție, reface-re instituțională, stabilizare post-conflict, etc) unde UE deținea o bogată expertiză practică obținută în misiunile din Balcani și Africa. Deopotrivă, dificultățile întâmpinate de forțele militare americane pe teatrele din Orientul Mijlociu au generat presiuni tot mai mari la adresa statelor UE pentru creșterea contribuției de apărare. S-a avut în vedere, cu precădere, rezolvarea deficiențelor majore în termeni de capacitate militară practice și creșterea bugetelor alocate apărării.

Un obiectiv central al Tratatului de la Lisabona (13 decembrie 2007) a fost acela de a

găsi soluții pentru remedierea deficiențelor existente și de a identifica formule de acțiune în vederea creșterii capacității operaționale a UE în domeniul apărării. S-a agreat o nouă reformă instituțională prin crearea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Politica Europeană de Securitate și Apărare devine Politica Comună de Securitate și Apărare (PCSA), anunțând o viziune mai integrată a apărării, și se crează Cooperarea Structurată Permanentă pentru încurajarea cooperării militare mai strânse între statele membre¹⁷. La nivel decizional se menține, însă, principiul unanimității ceea ce conferă fiecărui stat membru dreptul de veto pe chestiuni legate de apărare. Ca măsuri inovative, sunt introduse clauza de apărare reciprocă și clauza de solidaritate între statele membre. Participarea la diferitele misiuni UE rămâne, însă, decizia exclusivă a statelor membre în logica formatului decizional interguvernamental care definește dinamica internă europeană în materie de apărare și securitate.

În ciuda inovațiilor instituite prin Tratatul de la Lisabona, statele UE nu au reușit să identifice o viziune strategică comună la nivel intern sau să găsească soluții coerente pentru gestionarea deficiențelor tot mai mari în materie de capacitate. S-a atras tot mai mult atenția asupra riscului ca UE să ajungă în incapacitate de a-și îndeplini obiectivele asumate prin Strategia de Securitate Europeană.

Operațiunile de dată recentă din Afganistan (în desfășurare), Libia (2011) și Mali (2013) au arătat existența unor grave deficiențe și dezechilibre la nivelul potențialului militar european. Concluziile reieșite au arătat că statele europene nu pot derula o operațiune militară de amploare fără sprijinul și implicarea SUA. La nivel european, lipsesc capacitățile necesare purtării războiului modern în termeni de transport strategic, alimentare în aer, sisteme performante de supraveghere prin satelit, avioane fără pilot (drona), etc. Se mențin carențe serioase de coordonare, planificare și implicare la nivelul statelor europene.

Prioritățile imediate rămân însă achiziționarea de echipamente performante și de tehnică militară modernă care să permită europenilor recuperarea decalajului față de SUA în interiorul NATO, creșterea participării la eforturile de apărare aliate și asigurarea unui potențial

militar care să asigure statelor UE capacitatea de a asigura securitatea propriului teritoriu și, deopotrivă, un spectru cât mai larg de operațiuni în afara acestuia. În lipsa resurselor necesare, statele membre au imaginat diverse soluții și formule de răspuns. Două opțiuni au fost cu deosebire avute în vedere: încurajarea cooperării între state în vederea eficientizării potențialului lor militar și stabilirea unor platforme de lucru care să asigure o mai mare integrare la nivel regional între forțele armate ale statelor membre. Din prima categorie, cel mai relevant exemplu este Tratatul semnat de Franța și Marea Britanie (Lancaster House Treaty) în noiembrie 2010. Tratatul prevede crearea unei forțe expediționare comune, folosirea în comun a portavioanelor și îmbunătățirea măsurilor de eficientizare a arsenalelor nucleare ale celor două state vizate.¹⁸

Cea de-a doua opțiune a fost concretizată prin lansarea Procesului de la Ghent (decembrie 2011) în baza conceptului „pooling & sharing” (P&G) ca platformă care să ghideze eforturile de gestionare a capacităților militare naționale. Concomitent, în cadrul NATO s-a adoptat strategia „smart defense”, gândită ca un instrument complementar care să permită, prin lansarea unor proiecte pe arii specifice, o mai strânsă cooperare între statele europene în vederea creșterii capacităților lor militare.

Obiectivele P&G au în vedere asigurarea unei sinergii și cooperări extinse între statele europene prin avansarea unor principii definite ca: specializare, structurare și integrare (cel puțin parțială a unor structuri de forțe). Statele au fost, astfel, încurajate să dezvolte în comun programe de achiziții sau să își folosească în comun o serie de capacități militare. Statele Nordice, Statele Baltice, Statele Benelux, statele Grupului de la Vișegrad, Germania și Olanda, Marea Britanie și Franța au inițiat o serie de programe și proiecte de colaborare pe arii specifice¹⁹. Printre cele mai importante programe amintim: Eurofighter, programul de fregate FREMM, și A400M pentru transport strategic. La 20 noiembrie 2013, șapte țări europene²⁰ au decis lansarea unor programe comune de fabricare și utilizare de drone, utilizabile din 2020.²¹

În ciuda unor progrese realizate, stadiul actual de evoluție a dimensiunii de apărare a UE

reflectă, mai degrabă, existența unui dezechilibru tot mai accentuat între ambiții strategice și limitările impuse de lipsa unei agende integrate de securitate și apărare și a resurselor necesare implementării unor programe de modernizare a aparatului militar.

Reuniunea Consiliului European din decembrie 2013, deși anunțată ca un summit al apărării, nu a reușit să identifice soluții imediat existente pe acest palier. Principalele puncte pe agenda de discuții au vizat: stadiul implementării obiectivelor P&S de punere în comun a capacităților militare, procedurile și instituțiile pentru managementul crizelor și dezvoltarea industriei de apărare.²² Rezultatele reuniunii au fost, însă, marcate de menținerea unor clivaje accentuate de abordare între statele europene relativ la nivelul de ambiție care ar trebui asumat de UE ca actor de apărare. Nu s-a reușit armonizarea agendelor de securitate a celor doi mari actori Marea Britanie și Franța, în condițiile în care Londra și-a manifestat reticența față de susținerea oricărei inițiative privind conferirea unui rol mai prominent Uniunii Europene în chestiuni de apărare. În acest sens, Marea Britanie s-a opus creșterii bugetului EDA, a refuzat să participe la Comandamentul european de transport aerian și a respins includerea conceptului de „strategic autonomy” pentru a defini aspirațiile UE de creștere a capacității de proiecție pe scena internațională. În ciuda așteptărilor, tendința dominantă de evoluție se menține mai degrabă în logica „business as usual”.

Transformări sistemice după 2008 și perspective de evoluție a dimensiunii de apărare europeană

În prezent, ordinea internațională se află în centrul unor mutații de impact sistemic punând Europa în fața unor alegeri strategice de care poate depinde rolul său ca actor de securitate credibil pe scena internațională. Raționile sunt multiple și țin atât de modificarea mediului strategic global, cât și de mutațiile apărute la nivelul relațiilor intra-europene. Câteva evenimente sunt cu deosebire importante: declanșarea crizei economice globale, eșecul extinderii

Alianței Nord-Atlantice către Est (summit-ul NATO de la București-aprilie 2008), intervenția militară a Rusiei în Georgia (august 2008). La acestea se adaugă alte două evenimente cu semnificație aparte: anunțul privind decizia SUA de repriorizare a agendei strategice prin mutarea focusului către regiunea Asia-Pacific (*Pivotul Asiatic*)²³ și decizia anulării proiectului scutului antirachetă versiunea Bush și înlocuirea cu un sistem considerat mai puțin performant- *European Phased Adaptive Approach*. De menționat că noul proiect a fost restructurat în martie 2013, când ultima fază de implementare, considerată cea mai avansată tehnic, a fost anulată²⁴. Declanșarea crizei din Ucraina și anexarea Crimeei de către Rusia (18 martie 2014) constituie, însă, cu siguranță un moment de cotitură, punându-se în discuție chiar pilonii existenței arhitecturii internaționale de securitate și principiile de bază care au fundamentat agenda de securitate a statelor europene după sfârșitul Războiului Rece.

Descifrarea efectelor directe ale acestor dezvoltări de securitate ne poate oferi o platformă de analiză și interpretare privind situația de ansamblu a dimensiunii de apărare europeană și a perspectivelor ei de evoluție.

În primul rând, criza economică dublată de criza datoriilor suverane a lovit puternic UE. Măsurile financiare dure solicitate la nivelul Bruxelles-ului au impus statelor membre politici dificile de austeritate și reduceri bugetare. Consecințele s-au resimțit direct asupra agendei de apărare europeană prin reduceri, chiar masive în unele state, ale bugetelor alocate apărării și prin reevaluarea priorităților europene, aspectele legate de dimensiunea de apărare și securitate fiind trecute pe un palier secundar de interes. De la declanșarea crizei economice, practic toate statele europene și-au redus bugetele de apărare: Germania intenționează ca pentru următorii 4 ani să-și reducă cheltuielile pentru apărare cu aproape 25% (în condițiile în care bugetul pentru apărare reprezintă doar 1,4% din PIB), iar Marea Britanie a anunțat o reducere de 7,5% până în 2015. În unele state mai mici, reducerile au fost chiar mai dramatice cum este cazul Letoniei care în perioada 2008-2010 a efectuat reduceri de aproape 50%. Conform datelor existente,

media de cheltuieli de apărare în Europa este de 1,7% din PIB²⁵. Practic, din 2008, bugetele apărării au fost reduse cu o medie de 10%, în timp ce doar 2 state (Marea Britanie și Grecia) îndeplinesc standardele NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru apărare.²⁶ Chestiunea contribuției statelor europene la eforturile de apărare aliate a devenit, așadar, critică. Conform cifrelor existente, contribuția financiară colectivă a statelor europene la bugetul NATO nu depășește 25%. Dacă în timpul Războiului Rece, contribuția SUA se ridica la 50%, în prezent s-a ajuns la 75% generând critici aprinse din partea Washington-ului. În context, Robert Gates, secretarul apărării american avertiza în 2011 că, dacă se mențin actualele evoluții la nivelul angajamentelor financiare europene, viitorul NATO ar putea fi „deam, if not dimal”.²⁷ Criza ucrainiană a dezvăluit efectele dramatice ale ignorării sistematice din partea statelor UE a nevoilor de apărare. În contextul noilor dezvoltări strategice impuse de străpungerile de forță ale Rusiei pe direcția est, politica de dezarmare graduală și continuă a statelor europene a revenit ca preocupare primară pe agenda occidentală. În acest sens, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a solicitat țărilor aliate să-și repecte angajamentele privind alocarea a 2% din PIB pentru apărare. „*The reality is that Europeans have disarmed too much and for too long*, a atras atenția secretarului general al NATO, *I am not naive. I know defence spending will not increase overnight. But we cannot have effective collective security without collective commitment*”²⁸

În al doilea rând, revenirea geopolitică a Rusiei a luat forma unei asertivități crescânde cu deosebire în zona aflată în imediata vecinătate a graniței UE. „Noua Europa de Est” cum a fost denumită, incluzând statele aparținând fostului imperiu sovietic și aflate în diferite stadii de cooperare instituțională cu UE, a devenit noua tablă de șah a competiției strategice regionale. Intervenția militară în Georgia, presiunile politice asupra statelor din acest areal prin folosirea cărții energetice, opoziția fățișă față de implementarea scutului antirachetă american dublată de amenințări privind desfășurarea de rachete rusești la granița UE/NATO sunt tot atâtea indicii care au anunțat schim-

barea graduală și profundă a mediului regional de securitate și revenirea în forță a politicii de putere pe relația cu Rusia. Ofensiva geopolitică a Rusiei a fost reconfirmată prin blocarea parțială a Parteneriatului Estic la summit-ul de la Vilnius (noiembrie 2013) când, sub presiunile concentrate ale Moscovei, Armenia și Ucraina au refuzat să semneze Acordurile de Asociere la UE. Mai mult, inițiativa asumată de Moscova privind Uniunea Euro-Asiatică anunța un viitor regional complicat și punea noi presiuni la adresa UE aflată într-o postură de defensivă și vulnerabilitate la granița sa estică.

Viitorul Ucrainei a devenit, însă, miza centrală a unei „confruntări” definitorii în vederea așezării/reșezării sistemului de securitate european în ansamblul său. Anexarea Crimei și „aruncarea” Ucrainei într-o criză internă de mari dimensiuni confirmă, în fapt, transformarea radicală și decisivă a paradigmei de securitate în logica „jocului de sumă nulă” care pare să definească agenda geopolitică și strategică a liderilor de la Kremlin. Două sunt direcțiile care par să primeze în calculele politice ale decidenților ruși: stoparea avansului structurilor de securitate euro-atlantice în apropierea granițelor sale și asigurarea unei zone de securitate formată din state cu o politică externă ferm racordată Moscovei. La 18 martie 2014, președintele Vladimir Putin și-a anunțat noua doctrină prin care se consacră dreptul Rusiei de intervenție pentru apărarea și protejarea etnicilor ruși și vorbitorilor de limbă rusă din alte state.²⁹ Este o abordare eminentemente revizionistă și mult mai ofensivă în condițiile în care state membre NATO/UE pot fi vizate direct. Nu numai stoparea extinderii NATO/UE este obiectivul țintă, ci este avută în vedere slăbirea și destabilizarea din interior a acestora prin folosirea „cărții minorităților”. Acțiunile subversive împotriva Ucrainei, anexarea Crimei, încălcarea prevederilor Memorandumului de la Budapesta (1994)³⁰, corelate cu asumarea unei agende ambițioase de recuperare imperială au proiectat Rusia ca o sursă potențială de amenințare la adresa securității europene.

În al treilea rând, decizia SUA de redimensionare a priorităților strategice prin „balansarea” către Asia-Pacific (*Strategic Defense Guideline*, 22 ianuarie 2012) a pus în discuție gradul de responsabilizare americană în Eu-

ropa. Mai este Europa prioritatea centrală de securitate pe agenda SUA? Este evident că Europa rămâne partenerul strategic cheie al SUA, iar NATO vehiculul central al apărării și securității transatlantice. Ceea ce părea să modifice „Pivotul asiatic” era legat de parametrul responsabilizării sau împărțirii responsabilităților de securitate pe direcția SUA-UE. Trei chestiuni ar putea fi subliniate în privința agendei strategice americane formulate în perioada 2011-2013: consecințele crizei economice (care au impus o mai mare disciplină a cheltuielilor militare), potențialul economic și de dezvoltare al statelor UE (așadar, dispun de resurse pentru creșterea contribuției la eforturile de securitate și apărare ale spațiului european), emergența regiunii asiatice, și mai ales proiecția de putere a Chinei (ceea ce impune translatarea centrul systemic de putere către această regiune). În noile condiții, credibilitatea angajamentelor de securitate americane devenise o reală preocupare în rândul statelor europene, cu deosebire a celor localizate în arealul central și est european. Anunțul privind reducerea prezenței militare americane pe teritoriul european a exacerbat sentimentul de insecuritate determinând SUA să ofere asigurări suplimentare de securitate (contingency planning, scutul-antirachetă). Evoluțiile recente în contextul dosarului ucrainian indică o reorientare graduală a strategiei americane față de centrul și estul european. În condițiile noii logici a confruntării impuse de politica Rusiei, pe 26 martie 2014 președintele Barak Obama a dat asigurări ferme statelor europene privind respectarea angajamentelor de apărare: „*What we will do always is uphold our solemn obligation, our Article 5 duty, to defend the sovereignty and territorial integrity of our allies. And in that promise we will never waver. NATO nations never stand alone.*”³¹ Atrage, însă, din nou, atenția referirea la necesitatea responsabilizării aliaților europeni, cu atât mai necesară în noua conjunctură strategică apărută la flancul estic al spațiului de securitate euro-atlantic. Astfel, președintele american a solicitat ca „*every NATO member state must step up and carry its share of the burden by showing the political will to invest in our collective defense and by developing the capabilities to serve as a source of international peace and security*”³². Este, însă,

puțin probabil ca imperativele noi de securitate apărute pe scena europeană să modifice parametrii strategiei avansate de SUA pe direcția Asia-Pacific, așadar participarea europeană la asigurarea nevoilor de apărare prin împărțirea responsabilităților în domeniul militar rămâne o prioritate centrală la Washington.

Fără îndoială că există o convergență de opinii la nivelul UE față de necesitatea îmbunătățirii capacităților militare și a creșterii nivelului de coordonare în chestiuni de securitate între statele membre. Dificultatea cu care se confruntă în prezent UE pare a fi legată de modul în care statele membre ar putea fi responsabilizate în vederea eficientizării capacităților militare în condițiile unor bugete de apărare care au atins deja un nivel critic, în majoritatea statelor membre UE.

Trebuie menționat că, în ciuda reducerilor resurselor dedicate apărării și a curențelor în ceea ce privește echipamentele și sistemele strategice performante, Europa rămâne a doua putere militară a lumii în termeni de capacități și resurse alocate apărării. Statele europene alocă anual 180 miliarde de EUR (246 miliarde de dolari), dar cu discrepanțe îngrijorătoare între statele membre (19 dintre statele membre cheltuie împreună mai puțin de 4 miliarde de euro). O altă problemă este legată de alocările resurselor existente și adâncirea dezechilibrelor între cheltuielile de personal și cele pentru cercetare și dezvoltare. Este relevant faptul că 90% din programele și activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării sunt derulate doar de trei țări: Marea Britanie, Franța și Germania³³.

Cu o privire comparativă, Rusia și-a anunțat intenția de a aloca 568 miliarde dolari până în 2022 pentru modernizarea armatei și achiziționarea de armament modern, iar China și-a crescut bugetul apărării cu 10% în 2013, cheltuielile de apărare ajungând la 14% din PIB.

În fața noilor evoluții care se prefigurează pe scena internațională, UE este obligată să găsească alternative pentru soluționarea deficiențelor și dezechilibrelor care marchează situația în care se află din punct de vedere militar. Soluția cea mai vehiculată în rândurile specialiștilor și experților militari are în vedere reali-

zarea unei cooperări strânse între statele membre prin dezvoltarea unor programe comune de achiziții care să permită împărțirea costurilor dificil de suportat la nivel individual în condiții tot mai grele de austeritate. În acest sens, s-au propus diverse formule de implementare: punerea în comun a unora dintre capacități și împărțirea costurilor (pooling&sharing), specializarea pe arii specifice, regionalizarea apărării, dezvoltarea unor programe pe baze integraționiste care să includă un număr limitat de state. Tomas Valasek propunea soluția creării unor „insule de cooperare” multiple, dar compatibile.³⁴ Astfel, statele se pot grupa pe baze regionale în funcție și de anumiți indicatori comuni de securitate și resurse, pentru a-și constitui forțe și capacități militare comune. În ultimii ani s-au încercat astfel de formate de cooperare: Cooperarea de Apărare Nordică (ca exemplu reprezentativ), Triunghiul de la Weimar sau Grupul de la Visegrad. Rezultatele rămân ambivalente. Principiul coordonator pare să fie cel al integrării, însă tocmai acest imperativ generează și cele mai mari dificultăți operaționale. Statele rămân reticente în a crea sau a pune în comun cu alte state anumite capacități sau resurse³⁵. Motivele sunt diverse: păstrarea autonomiei de acțiune pe palierul militar, protejarea industriilor de apărare proprii, evitarea costurilor ridicate impuse de achiziționarea de armament sofisticat, o anumită lipsă de încredere între state. Statele preferă mai degrabă politici proprii de gestionare a necesarului de apărare, dezvoltă strategii pe baze individuale și apelează în proporție covârșitoare (80%) la capacitățile industriale interne de producție. De exemplu, cele 28 de state UE produc 16 tipuri de vehicule blindate și 11 tipuri de fregate. Consecințele unei astfel de evoluții se reflectă în dezechilibre la nivelul echipamentelor și tehnicilor de luptă, duplicare de echipamente și capacități, reducerea gradului de interoperabilitate și, implicit, costuri tot mai greu de susținut la nivel național. Mai mult, în ciuda faptului că forțele armate colective ale statelor europene sunt de aproape 2 milioane de militari, mai puțin de 100.000 constituie forțe desfășurabile pe teatrele de operații.

Există state cu o disponibilitate mai mare către formule de cooperare (statele Benelux,

statele Nordice, Statele Baltice) și altele care preferă un registru propriu de acțiune (România, Spania). Anumite progrese s-au realizat prin decizia unor state de a achiziționa în comun echipament sau prin fuzionarea parțială a forțelor armate.³⁶ Alte state au optat pentru realizarea unor programe proprii de consolidare a capacității de apărare națională. Este cazul Poloniei care a anunțat alocarea unui buget de aproximativ 35,5 miliarde de dolari până până în 2022 pentru achiziționarea de echipamente moderne și performante incluzând elicoptere, sistem de apărare anti-rachetă propriu, nave, submarine și alte tipuri de armament.

Care este explicația acestor dezvoltări complicate la nivelul UE? Este evident că UE nu reușește să depășească blocajele interne pentru a „forța” proiectarea unei politici de securitate coerente. Pentru înțelegerea cauzalității acestei paralizii, Jan Zielonka identifică câteva posibile explicații: jocul de putere între principalii actori europeni; persistența unor divergențe naturale în ceea ce privește interesele naționale specifice; confuzia strategică cauzată de sfârșitul Războiului Rece; criza structurală a democrației europene moderne; slăbiciunea instituțiilor europene.³⁷

Statele membre nu împărtășesc viziuni comune asupra securității, nu au percepții similare asupra amenințărilor și, în consecință, preferă să-și dezvolte strategii proprii de apărare națională. Există, așadar, un blocaj de viziune strategică care împiedică orice efort integrat de amplasare la nivelul dimensiunii de apărare europene.

Există o falie adâncă care desparte statele din Europa central-estică (noile state membre) de cele din partea occidentală a Europei. Spre deosebire de statele occidentale, pentru statele din partea central-estică a Europei, amenințările la adresa securității naționale rămân ancorate în paradigma militar-convențională, iar vectorul rusesc este perceput ca o potențială sursă de insecuritate. În consecință, angajamentele de securitate colectivă (art.5 al Tratatului de la Washington) primează asupra oricăror alte formule imaginabile de securitate. Această realitate a generat mutații neașteptate la nivelul agendei politice regionale. Dacă în perioada anterioară s-au remarcat prin vocația asumat

pro-atlanticistă, actorii regionali est-europeni au devenit susținători vocali ai politicii de apărare europene. În acest sens, au susținut o serie de inițiative care vizează creșterea cooperării regionale pe dimensiunea militară. Sub coordonarea Poloniei, a fost creat în 2011, grupul de luptă Vișegrad (Visegrad Battle Group) care mai include Slovacia, Cehia și Ungaria (țările membre ale Grupului de la Visegrad). De asemenea, Polonia a propus diverse formule de aprofundare a cooperării militare în cadrul Triunghiului de la Weimar (alături de Franța și Germania). Această schimbare de paradigmă s-a datorat temerilor tot mai puternice față de o posibilă reducere a angajamentelor de securitate americane în cadrul NATO. Așadar, consolidarea potențialului militar european și creșterea contribuției europene la eforturile aliate garantează menținerea credibilității și relevanței strategice a NATO și, implicit, păstrarea interesului american față de alianță.

Statele europene occidentale nu împărtășesc temerile de securitate ale central-est europenilor fiind mai degrabă înclinate spre o viziune globală a securității. Ipoteza unei agresiuni militare directe este exclusă din calculele strategice occidentale, iar Rusia poate fi catalogată ca un partener dificil, dar nu o amenințare directă. Există, de asemenea, o percepție diferită relativ la urgența prioritizării unor vulnerabilități de graniță: granița estică (fostul spațiu sovietic, Balcanii) în cazul Europei estice, granița sudică (Magreb, Africa de Nord, Levant, Orientul Mijlociu) în cazul statelor occidentale. Asertivitatea Rusiei împotriva Ucrainei a provocat o undă de șoc care a generat, însă, efecte și preocupări diferite: statele occidentale s-au arătat mult mai preocupate de protejarea intereselor economice și financiare pe relația cu Moscova, în timp ce pentru statele din arealul central și est-european, acțiunea Rusiei a fost percepută în termenii unei amenințări potențiale directe la adresa securității lor naționale. Decizia NATO de creștere a prezenței militare în statele cele mai expuse de la granița estică -Polonia, Țările Baltice, România- (600 de trupe noi urmând a fi dislocate în perioada următoare), întărirea capacității de apărare aeriană a acestor state prin desfășurarea de avioane F16 și F15, întărirea misiunii de poliție militară aeriană în Țările Baltice, organizarea

de exerciții militare NATO la Marea Neagră și Marea Baltică au constituit semnale serioase ale receptării temerilor de securitate și solicitărilor de sprijin venite din partea statelor cele mai vulnerabile din apropierea frontierei de criză. Concomitent, însă, s-au transmis mesaje clare că nu se dorește o confruntare cu Rusia, iar aceste manevre au caracter strict defensiv. Dislocarea de baze permanente NATO, de altfel intens solicitată de unele dintre statele central-est europene, cu precădere Polonia și Estonia, rămâne un subiect sensibil asupra căruia pozițiile statelor membre par dificil de armonizat. În cadrul conferinței de presă susținute la Bruxelles în ziua de 19 mai 2014, secretarul general al NATO a anunțat că Alianța Nord-Atlantică nu planifică amplasarea de arme nucleare sau mari unități de luptă în Europa de Est, în ciuda tensiunilor cu Rusia în contextul crizei ucrainiene³⁸. În replică, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski a reiterat necesitatea consolidării securității spațiului est și central european: „NATO must do in Poland what it has done in other countries...There are bases in Great Britain, Spain, Germany, Italy, Kosovo and Turkey. Those are safe places. But there are no bases where they would be truly necessary.”³⁹

Diferende similare se păstrează și în ceea ce privește rolul și natura misiunilor care ar trebui desfășurate sub egida UE. Avem pe de o parte, abordarea franco-britanică care susține conceptul expediționar al forței militare, iar, pe de altă parte, restul Europei, care pare mai degrabă inclinată spre modelul german al puterii militare desenat în termeni de putere *soft*, mai rezervată față de proiectarea forței în afara spațiului european.⁴⁰

Au apărut, astfel, blocaje acționale la nivelul UE. Grupurile de luptă existente (battle groups) nu au fost desfășurate în nici o operațiune datorită lipsei unui consens între statele participante relativ la scopul și obiectivele misiunii planificate. Acesta a fost motivul pentru care forța comună expediționară franco-germană nu a putut fi desfășurată în Afganistan. Războiul din Libia este un alt exemplu concludent care a arătat mai degrabă izolarea tandemului franco-britanic în interiorul Europei, dar și gradul de disfuncționalitate al aparatului mi-

litar european. În contextul crizelor din Mali și Republica Centrafricană, Franța nu a beneficiat decât de un sprijin limitat și periferic din partea aliaților săi europeni. Astfel de situații crează o stare de neîncredere și vulnerabilitatea în rândul statelor, mai ales a celor din partea central-estică privind credibilitatea acțiunii comune europene în cazul unei amenințări reale. Politica amplă de înarmare a Poloniei poate fi explicată și prin astfel de raționamente. Iar această lipsă de încredere este un obstacol major în calea unei integrări mai profunde la nivelul apărării și, implicit, a proiectării unei culturi strategice comune.

Diferențele de percepții au generat o evaluare diferită a agendelor de securitate în interiorul UE. Atrage cu deosebire atenția „disputa” între viziunea franco-britanică și cea germană. Rolul Germaniei ca actor de securitate a devenit subiectul unor ample discuții în mediile internaționale, care s-au acutizat pe fundalul agravării situației de securitate pe flancul estic european. În ciuda puterii economice și a influenței politice dominante la nivelul Europei, Germania pare să prefere mai degrabă o ignorare a geopoliticii prin respingerea rolului instrumentului militar în politica internațională. Este adevărat că în Germania folosirea forței militare ridică serioase probleme de legitimitate, situație pe care o regăsim și în state precum Italia, Grecia sau Spania. Această falie europeană exprimă, în fapt, lipsa unui consens ferm relativ la natura UE. În timp de Franța și Marea Britanie inclină tot mai mult spre modelul puterii militare care să-i ofere UE capacitatea de a juca un rol proeminent de securitate, Germania rămâne adepta instrumentelor civile de gestionare a securității. Acțiunile Germaniei din ultimii ani au sporit neîncrederea și suspiciunile față de intențiile acesteia: s-a abținut de la votul care a autorizat campania NATO din Libia, s-a opus constant oricăror inițiative de intervenție în Siria și a preferat o abordare de *non-involvement* în cazul operațiunii franceze din Mali. În ultima perioadă au apărut o serie de semnale care indică un proces de reevaluare la nivelul gândirii strategice a Berlinului. Declarațiile președintelui Germaniei, Joachim Gauck, în cadrul Conferinței de Securitate de la München (31 ianuarie-2 februarie 2014) și ale ministrului apărării, Ursula von der Le-

yen, vorbesc despre o posibilă schimbare a agendei Berlinului privind politica de apărare prin asumarea unor responsabilități crescute în gestionarea problemelor de securitate globale. Germania a anunțat, recent, posibilitatea desfășurării brigadei franco-britanice în cadrul Misiunii UE din Mali (EU Training Mission), precum și disponibilitatea de a-și crește contribuția la alte misiuni desfășurate de UE în Africa.⁴¹

În ciuda anumitor progrese, mai degrabă punctuale, pare tot mai evident că, în lipsa unei abordări solidare față de proiectul apărării europene, UE rămâne un actor strategic confuz marcat de constrângeri și limitări impuse de menținerea unor dogme de gândire naționale și a unor agende de securitate dificil de armonizat.

Concluzii

Într-o perspectivă generală se poate puncta faptul că principalele probleme cu care se confruntă Europa țin atât de lipsa unei politici europene coerente de gestionare a resurselor militare, cât și de lipsa unei viziuni comune legate de viitorul apărării europene. Stadiul actual de evoluție a dimensiunii de apărare a UE reflectă, mai degrabă, existența unui dezechilibru tot mai accentuat între ambiții strategice și limitările impuse de lipsa unei agende integrate de securitate și apărare și a resurselor necesare implementării unor programe de modernizare a aparatului militar. Criza euro a desenat o nouă geografie politică la nivelul UE prin accentuarea divizărilor atât în interiorul, cât și între statele membre. Există un consens general asupra faptului că Europa are nevoie de o forță militară credibilă pentru a juca un rol central în configurația strategică globală care se joacă în prezent. Modificarea Strategiei de Securitate Europeană ar putea oferi o agendă mai coerentă de acțiune, dar procesul în sine se anunță complicat și de durată. Abordarea inițială, care a stat la baza dezvoltării PESA/PCSA prin care UE își stabilea mai degrabă un statut de putere civil-normativă, cu accent redus pe folosirea forței militare, pare să cunoască un proces de reevaluare. Într-o lume în care se observă o tendință tot mai pronunțată de întoar-

cere la *power politics* ca tip de comportament pe scena internațională, devine tot mai evident că UE trebuie să dețină un potențial credibil de putere- hard și soft- pentru a putea dobândi relevanță strategică. Agenda normativ-civilă pare tot mai dificil de implementat în lipsa unui potențial militar real. Episodul ucrainian a arătat limitările abordării exclusiv normativ-civile ca instrument de proiectare a securității și stabilității regionale.

Având în vedere situația financiară precară și perspectivele deloc încurajatoare relativ la posibilele realocări bugetare pentru apărare, soluția intens vehiculată este cea a integrării apărării, pe un model aplicat cu succes în domeniul economic și monetar. O astfel de soluție însă necesită o strânsă coordonare a eforturilor între statele membre, UE și NATO în vederea creării unui set de capacități de apărare colectivă necesare în implementarea obiectivelor și responsabilităților de securitate ale UE. Procesul rămâne unul complicat și dificil de implementat în lipsa unei culturi strategice comune. Opțiunea unei armate europene cu un centru de coordonare, comandă și planificare unic, chiar dacă alternativa ideală, rămâne la stadiul de utopie. Pornind de la aceste considerente, Tomas Valasek a atras atenția că pentru Europa există două posibile alternative: (1) fie își consolidează capacitatea de apărare prin cooperare mai strânsă, chiar integrare parțială; (2) fie își pierde relevanța strategică prin incapacitatea de a interveni cu forțe credibile și eficiente atunci când interesele de securitate europene sunt amenințate.

În prezent, configurația de ansamblu a tabloului european de securitate este desenată prin câteva elemente definitorii: proiecția de putere a Rusiei; reprioritizarea agendei europene a SUA sub presiunea noilor dinamici impuse de asertivitatea sporită a Rusiei; intensificarea presiunilor sistemice la adresa ordinii de securitate europene; apariția de noi focare de tensiune în spațiul fost sovietic; creșterea instabilității la granițele Europei pe direcția est-sud. În fața acestor provocări tot mai acute de securitate, UE este „obligată” să se reinventeze pentru a-și putea menține relevanța strategică. În ciuda clivajelor și divizărilor interne, UE nu are altă alternativă decât aceea de a răspunde presiunilor globale. Criza sistemică genera-

tă de acțiunile Rusiei în Ucraina și Crimeea a arătat într-un mod brutal efectele ignorării geopoliticii și riscurile ancorării exclusive într-o lume care neagă rolul instrumentului militar ca vector de asigurare a securității. Sub presiunea noilor dinamici de securitate, am putea asista la o reevaluare substanțială a politicilor europene în domeniul securității și o regândire a agendei de apărare.

Însă, în acest moment, evoluția politicii de apărare europeană se află în impas, situație generată atât de menținerea unei geografii diferențiate a amenințărilor, intereselor naționale și abordărilor strategice, cât și de dificultățile financiare cu care se confruntă anumite state. În lipsa unei agende comune de securitate, statele continuă să acționeze în logica individualistă, cu capacități care, de cele mai multe ori, nu răspund exigențelor militare ale sec. XXI. Blocajul între aspirațiile și ambițiile UE de a se proiecta ca un actor strategic central pe arena internațională și incapacitatea de a depăși limitările naționale conceptualizate în baza principiului suveranității pare să determine, pentru moment, perspectivele strategice de evoluție a politicii de apărare a Uniunii Europene.

Note

¹ Ian Manners, „Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, *Journal of Common Market Studies*, volume 40, number 2, 2002, pp. 236-237

² Adrian Hyde-Price, *European Security in the Twenty-First Century. The challenge of multipolarity*, Routledge, New York, 2007, pp. 51-55; Robert Kagan, “Power and Weakness”, *Policy Review*, no.113 (June-July 2002), pp. 3-28; John Mearsheimer, “Back to the future: Instability in Europe after the Cold War”, in *International Security*, vol. 15, no. 1 (Summer 1990), pp. 5-56

³ Francis Fukuyama, *The end of history and the last man*, The Free Press, New York, 1992

⁴ Jolyon Howorth and John T.S. Keeler, *Defending Europe: The EU, NATO and the quest for European autonomy*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, p. 6

⁵ *Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts*, Official Journal C 340, 10 November 1997, <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>, accesat 22 ianuarie 2014

⁶ Stephan Keukeleire, *European Security and Defense Policy: From Taboo to a Spearhead of EU Foreign Policy?*, in Federiga Bindi (ed.), *The foreign policy of the European Union. Assessing Europe's role in the world*, Brookings University Press, Washington, 2010, p. 72, http://hist.asu.ru/aes/FPEU_0815701403.pdf, accesat 25 ianuarie 2014

⁷ *Joint Declaration issued at the British-French Summit*, Saint-Malo, France, 3-4 December 1998, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/French-British%20Summit%20Declaration,%20Saint-Malo,%201998%20-%20EN.pdf>, accesat 22 ianuarie 2014

⁸ *Cologne European Council. Conclusions of the Presidency*, 3-4 June 1999, http://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_en.htm#an3, accesat 22 ianuarie 2014

⁹ Michèle A. Flournoy, Julianne Smith, *European Defense Integration: Bridging the Gap between Strategy and Capabilities*, Center for Strategic and International Studies, Washington, October 2005, pp. 22; 55-56

¹⁰ *Helsinki European Council. Conclusions of the Presidency*, 10-11 December 1999, http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm, accesat 23 ianuarie 2014

¹¹ Michèle A. Flournoy, Julianne Smith, *op.cit.*, pp. 55-56

¹² Madeleine K. Albright, US Secretary of State, “The Right Balance Will Secure NATO's Future”, in “From St. Malo to Nice. European Defense: core documents”, *Chailot Papers*, no. 47, May 2001, <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp047e.pdf>, pp. 60-65

¹³ David P. Calleo, *Follies of Power. America's Unipolar Fantasy*, Cambridge University Press, 2009, pp. 9-10

¹⁴ *Secretary Rumsfeld Briefs at the Foreign Press Center*, US Department of Defense, 22 January 2003, <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1330>; David P. Calleo, *op. cit.*, p. 41

¹⁵ *European Security Strategy: A secure Europe in a better world*, Brussels, 12 December 2003, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>

¹⁶ Fabio Liberti, *Defense Spending in Europe: Can we do better without spending more?*, Policy paper, no. 46, Notre Europe, 2011, http://www.notre-europe.eu/media/policy46_fliberti_en.pdf?pdf=ok, p.31

¹⁷ Official Journal of the European Union, C 306, vol. 50, 17 December 2007, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PDF>, accesat 22 ianuarie 2014

¹⁸ “British Military Expands Links to French Allies”, *New York Times*, 2 November 2010, <http://www.nytimes.com/2010/11/03/world/europe/03britain.html?pagewanted=all&r=0>, accesat 24 ianuarie 2014

¹⁹ Sven Biscop, Security Policy Brief: “Pool it, Share it, Use it: The European Council on Defence”, No. 44, March 2013, <http://www.egmontinstitute.be/papers/13/sec-gov/SPB44.pdf>, accesat 24 ianuarie 2014

²⁰ Cele șapte țări implicate în proiect sunt: Germania, Franța, Spania, Grecia, Italia, Olanda și Polonia

²¹ “Drones : des pays européens s'engagent à collaborer”, 19 November 2013, <http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0203137257054-drones-des-pays-europeens-s-engagent-a-collaborer-630752.php>, accesat 22 noiembrie 2013

²² *European Council*, 20 December 2013, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf, accesat 22 ianuarie 2014

²³ Hillary Clinton, “America's Pacific Century”, in *Foreign Policy*, 11 October 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century, accesat 13 martie 2014

²⁴ *The European Phased Adaptive Approach at a Glance*, Arms Control Association, May 2013, https://www.armscontrol.org/Doc/2013/05/20130501_european_phased_adaptive_approach_at_a_glance

armscontrol.org/factsheets/Phasedadaptiveapproach, accesat 14 martie 2014

²⁵ Tomas Valasek, *Surviving austerity. The case of a new approach to EU military collaboration*, Center for European Reform, April 2011, p. 3

²⁶ Charles A. Kupchan, "Is Europe Losing Its Geopolitical Relevance?", *The Security Times*, Council on Foreign Relations, November 2013, <http://www.cfr.org/europe/europe-losing-its-geopolitical-relevance/p31847>, accesat 5 decembrie 2013

²⁷ "Blunt U.S. Warning Reveals Deep Strains in NATO", *New York Times*, 10 June 2011, <http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/europe/11nato.html?pagewanted=all&r=0>

²⁸ *Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the NATO Transformation Seminar*, Paris, 8 April 2014, http://www.nato.int/cps/fr/natolive/opinions_108909.htm?selectedLocale=fr

²⁹ *Address by President of the Russian Federation*, 18 March 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>, accesat 21 martie 2014; de vazut Peter Rutland, "A Paradigm Shift in Russia's Foreign Policy" in *Moscow Times*, 18 May 2014, <http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/a-paradigm-shift-in-russias-foreign-policy/500352.html>, accesat 19 mai 2014

³⁰ Prin semnarea Memorandumului de la Budapesta în 1994, Rusia, SUA și Marea Britanie se angajau să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în schimbul renunțării de către aceasta la armele nucleare aflate pe teritoriul său din perioada sovietică

³¹ *Full Transcript: President Obama gives speech addressing Europe, Russia on March 26*, http://www.washingtonpost.com/world/transcript-president-obama-gives-speech-addressing-europe-russia-on-march-26/2014/03/26/07ae80ae-b503-11e3-b899-20667de76985_story.html

³² *Ibidem*

³³ Julian Lindley- French, "European Defence: Red Team Europe?", 13 December 2013, <http://lindleyfrench.blogspot.ro/2013/12/european-defence-red-team-europe.html>, accesat 15 ianuarie 2014

³⁴ Tomas Valasek, *op.cit.*, p. 9

³⁵ Charles A. Kupchan, *When enemies become friends. The Sources of stable peace*, Princeton University, Princeton and Oxford, p. 210

³⁶ Dintre exemplele cele mai relevante amintim: cooperarea dintre Belgia și Olanda (comandament naval integrat), dintre Olanda și Marea Britanie (unitate amfibie comună), dintre statele nordice (Cooperarea de Apărare Nordică), dintre statele Baltice (Colegiul de Apărare Baltic), dintre Franța și Germania (folosirea în comun a portavioanelor și o forță expediționară comună), etc.

³⁷ Tuomas Forsberg, *Integration Theories, theory development and European Security and Defense Policy*, Paper presented at the Fifth Pan-European Conference on EU Politics, 23-26 June 2010, Porto, <http://www.jhubc.it/ec-pr-porto/virtualpaperroom/137.pdf>, p. 4

³⁸ "NATO does not plan to put nuclear arms, new troops in eastern Europe", *Reuters*, 20 mai 2014, <http://www.thestar.com.my/News/World/2014/05/20/NATO-does-not-plan-to-put-nuclear-arms-new-troops-in-eastern-Europe/>.

³⁹ "NATO 'regrets' Russian troops still on Ukraine border", 20 May 2013, <http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/171359,NATO-regrets-Russian-troops-still-on-Ukraine-border>

⁴⁰ Julian Lindley- French, "European Defence: Red Team Europe?", 13 December 2013, <http://lindleyfrench.blogspot.ro/2013/12/european-defence-red-team-europe.html>, accesat 15 ianuarie 2014

⁴¹ Vivien Pertusot, *The Franco-German defence partnership: slowly does it?*, <http://www.europeangeostrategy.org/2014/02/slowly-franco-german-defence-partnershipl>, accesat 15 februarie 2014

ABSTRACT

Following the systemic changes emerged after the end of the Cold War, the European Union faced with new challenges that required a more holistic approach regarding its roles and responsibilities in the security and defense realms. Despite de ambitious agenda assumed in the '90s, EU did not succeed to develop a coherent platform of action in forging credible military capabilities so that to allow it to assume a higher profile role on defense matters. The divergent perspectives shared by the member states as regards the security priorities and the financial difficulties came to complicate even harder the UE ability to invest in defense. The countries remain highly reluctant to give up at their national sovereign rights over defense undermining the integration efforts and putting on hold various military cooperative projects proposed within the UE aiming at strengthening the European defense efficiency. Nevertheless, the changing security environment under the impact of Russia's new assertiveness in the East and the return of "power politics" as the central paradigm of the emerging security landscape require a fundamental shift in the European mindset acknowledging that the new security threats can not be any more managed through civilian and normative principles. The article concludes that the EU member states seem unable to forge a unitary vision and to find the appropriate solutions to harmonize their national and individualist claims with the emerging security and defense imperatives.

Keywords: Europa, aparare, securitate, misiuni, geografie, strategie

Carmen Rijnoveanu is a scientific researcher with the Institute for Political Studies of Defense and Military History. She is a PhD candidate with the National School of Political Studies and Administration. Her main fields of interest focused on topics related to European security, defense policy, and security regionalization in Central and Eastern Europe. She also collaborates with the Center for East- European and Asian Studies and regularly publishes on its web-site brief analysis concerning the ongoing developments within the Middle East region.